

BOEKBESPREKINGEN

Vennootschapsrecht

Mr. H. C. J. G. Janssen

NIEUW ONDERNEMINGSRECHT (tekstuitgave) en
INLEIDING TOT HET NIEUW ONDERNEMINGS
RECHT

Tjeenk Willink, Groningen, 2e druk 1976, resp. 189
en 499 blz.; prijs resp. f 23,50 en f 48,-.

door Prof. Mr. C. A. Boukema

Al eerder zijn in dit maandblad uitgaven op het gebied van het nieuwe ondernemingsrecht door mij besproken (zie MAB maart 1973, blz. 100 e.v.). Na de invoering van Boek 2 BW (Rechtspersonen) in juli 1976 zijn nieuwe uitgaven op de markt verschenen (zie MAB 1976, blz. 397) en bewerkingen van bestaande uitgaven. Het hierboven genoemde geschrift is daar één van.

De inleiding die Janssen heeft geschreven is bestemd voor studenten in de rechtsgeleerdheid, eco-

nomie, bedrijfskunde, sociologie, HEAO, accountancy etc. De uitgave, die een breed terrein beslaat (niet alleen de nv en de bv worden besproken, ook de ondernemingsraad, de jaarrekening, de vennootschapsbelasting en de fusiecode komen aan de orde) bestaat uit twee delen: een tekstuitgave van de wettelijke bepalingen en een „inleiding”, waarin een beknopte beschrijving wordt gegeven van de genoemde rechtsgebieden.

In de tweede druk is een nieuw onderdeel gewijd aan de dividendbelasting. Tevens zijn opgenomen de nieuwe Fusiegedragsregels en de nieuwe departementale richtlijnen (merkwaardig genoeg zijn deze niet opgenomen in het deel tekstuitgave maar in het deel inleiding).

Mijns inziens voldoet ook de tweede druk van deze uitgave aan het gestelde doel: een snelle oriëntatie in het nieuwe ondernemingsrecht. Verrassende visies zal men in de „inleiding” nauwelijks vinden, wel handige schema's en overzichten. Als studieboek vooral voor niet-juridische studenten lijkt het mij uitstekend geschikt.

Boekhouden

Prof. mr. J. Valkhoff, bewerkt door prof. mr. F. Molenaar m.m.v. prof. mr. Ch. P. A. Geppaart en mr. W. G. Kloos

BEPALINGEN OVER BOEKHOUDING EN ADMINISTRATION. DE ONDERNEMER, ZIJN ADMINISTRATION EN HET RECHT, 4e druk

door Prof. Mr. C. A. Boukema

140 pag's, gebr., f 26,-.

„Een ieder wordt geacht de wet te kennen” is een adagium dat vooral bij niet-juristen opgeld doet. In het recht kent men al lang de verschoonbare „rechtsdwaling”; iedere jurist weet dat een arts niet op de hoogte hoeft te zijn van het bestaan, laat staan van de inhoud, van de wrakkenwet, maar dat bij een zeman die bekendheid wel verondersteld mag worden.

Iemand die zijn werkkring heeft in de bedrijfsadministratie, zal op de hoogte moeten zijn van de bepalingen op het gebied van de boekhouding en administratie. Bovengenoemd boekje fungeert al jaren als vraagbaak voor de praktijk en doet dienst bij het

onderwijs. De laatste druk dateerde van 1973. Na het overlijden van Valkhoff is de bewerking in handen gekomen van Molenaar.

De belangrijkste omwerking die moest worden verricht, was het gevolg van de invoering van Boek 2 BW. Molenaar is daarin geslaagd en, voorzover ik kan nagaan, met behoud van de belangrijkste hoedanigheid van het boek: nauwkeurigheid. Dit was geen geringe opgave, gezien het feit dat honderden wettelijke voorschriften uit wetboeken en diverse wetten de revue passeren.

Zou ik een kritische opmerking maken, dan zou dat gelden de wijze waarop de wettelijke voorschriften worden vermeld. Sommige worden in eigen woorden weergegeven, andere worden letterlijk geciteerd. Enig systeem heb ik daarbij niet kunnen ontdekken. Op blz. 32 wordt bijvoorbeeld het bondige voorschrift van artikel 308 omschreven met een aan Van Rietschoten ontleende parafrase, terwijl op blz. 38 en 39 het langademige artikel 343 Boek 2 BW letterlijk wordt weergegeven. Aangezien de tekst van titel 6 Boek 2 BW achterin het boek is opgenomen, had hier met een zakelijke samenvatting kunnen worden volstaan.

Belangrijker dan deze kritische noot is het feit dat dankzij Molenaar het bekende boek van Valkhoff weer op te date is.